

РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Лямкина Виктория Александровна

PhD (доктор философии по экономическим наукам), начальник отдела международного сотрудничества, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340392>

Аннотация. В статье анализируется роль внедрения концепции «предпринимательского университета» в повышении конкурентоспособности Республики Узбекистан. Оценивается текущее состояние инновационной деятельности и коммерциализации научных разработок в Республике Узбекистан, выявляются проблемные зоны и обосновывается необходимость системного подхода к внедрению концепции «предпринимательского университета».

Ключевые слова: предпринимательский университет, концепция, конкурентоспособность, экономика, инновационная деятельность, инвестиции.

Annotatsiya. Maqolada “tadbirkorlik universiteti” konsepsiyasini joriy etishning O‘zbekiston Respublikasining raqobatbardoshligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasida innovatsion faoliyat va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishning hozirgi holati baholanadi, muammoli sohalar aniqlanadi va “tadbirkorlik universiteti” konsepsiyasini joriy etish uchun tizimli yondashuv zarurligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik universiteti, kontseptsiya, raqobatbardoshlik, iqtisodiyot, innovatsiya, sarmoya.

Annotation. The article analyzes the role of implementing the “entrepreneurial university” concept in enhancing the competitiveness of the Republic of Uzbekistan. The current state of innovation and commercialization of scientific developments in the Republic of Uzbekistan is assessed, problem areas are identified, and the need for a systematic approach to implementing the “entrepreneurial university” concept is justified.

Key words: entrepreneurial university, concept, competitiveness, economy, innovation, investment.

В эпоху глобализации, характеризующуюся интенсификацией международной торговли, технологическим прогрессом и динамичными изменениями в потребительских предпочтениях, повышение конкурентоспособности национальной экономики становится императивным условием для устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения. Республика Узбекистан, стремясь к диверсификации экономики и переходу к инновационному развитию, сталкивается с необходимостью повышения эффективности всех факторов производства и создания благоприятной среды для предпринимательской деятельности [3]. В этом контексте, трансформация высших учебных заведений в «предпринимательские университеты» представляется перспективным направлением, способным существенно повлиять на конкурентоспособность страны.

Конкурентоспособность, в широком смысле, означает способность субъекта (страны, отрасли, предприятия) производить товары и услуги, отвечающие требованиям мирового рынка, обеспечивая при этом устойчивый экономический рост и повышение благосостояния населения [10]. Конкурентоспособность национальной экономики определяется совокупностью факторов, влияющих на ее способность генерировать добавленную стоимость и привлекать ресурсы (капитал, технологии, квалифицированную рабочую силу) [8].

«Предпринимательский университет», в отличие от «традиционного университета», ориентированного преимущественно на образовательную и научно-исследовательскую деятельность, активно интегрирует предпринимательский компонент во все аспекты своей деятельности. Он не только готовит студентов к предпринимательской деятельности, но и сам выступает в роли активного участника инновационной экосистемы, генерируя новые знания, создавая стартапы, коммерциализируя научные разработки и способствуя экономическому развитию региона [6].

В рамках данного научного исследования применялись методы аналитического и сравнительного анализа, а также традиционный описательный метод. Теоретико-методологической основой исследования послужили работы ведущих ученых таких как Б.Кларк, Г.Ицковиц, Л. Лейдесдорф, С. Шейн, Р.Нуриимбетов, С. Слотер и др.

Концепция «предпринимательского университета» получила широкое распространение в мировой практике и является предметом многочисленных исследований. Теоретические основы «предпринимательского университета» были заложены в работах Б. Кларка, который рассматривал «предпринимательский университет» как организацию, способную гибко адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и активно взаимодействовать с бизнесом и государством [1]. Б. Кларк выделил пять ключевых элементов предпринимательского университета: сильное руководство, расширенная периферия, диверсификация финансирования, предпринимательская культура и интегрированная академическая система.

Концепция «тройной спирали», разработанная Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом, подчеркивает роль университетов как ключевого звена в инновационной экосистеме, взаимодействующего с бизнесом и государством для создания новых знаний и технологий [7]. Согласно этой концепции, университеты должны активно участвовать в коммерциализации научных разработок и создании новых предприятий.

В работе С. Шейна анализируется роль академического предпринимательства в создании новых предприятий и генерировании богатства [11]. Автор подчеркивает важность создания благоприятной институциональной среды для стимулирования академического предпринимательства, включая защиту интеллектуальной собственности, упрощение процедур создания стартапов и обеспечение доступа к финансированию.

Ученые С. Слотер и Л. Лесли рассматривают феномен академического капитализма, который характеризуется усилением коммерческой ориентации университетов и их активным участием в рыночных отношениях [12]. Авторы отмечают как положительные, так и отрицательные аспекты академического капитализма, включая риск снижения академической свободы и приоритета коммерческих интересов над образовательными и исследовательскими.

Многочисленные исследования посвящены изучению опыта внедрения концепции «предпринимательского университета» в различных странах мира. В частности,

отмечается успешный опыт Стэнфордского университета (США), Массачусетского технологического института (США), Имперского колледжа Лондона (Великобритания) и Национального университета Сингапура (Сингапур), которые активно участвуют в создании новых технологий, коммерциализации научных разработок и развитии инновационных кластеров [8].

В контексте Республики Узбекистан, вопросам развития инновационной деятельности и коммерциализации научных разработок уделяется все больше внимания [2]. В принятых стратегиях и программах экономического развития подчеркивается необходимость повышения эффективности науки и образования, развития инновационной инфраструктуры и стимулирования предпринимательской деятельности [4]. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, уровень коммерциализации научных исследований и развития академического предпринимательства остается относительно низким [10]. Существуют отдельные примеры успешного сотрудничества университетов с бизнесом, но отсутствует системный подход к внедрению концепции «предпринимательского университета» [5].

На наш взгляд, внедрение концепции «предпринимательского университета» является перспективным направлением для повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан, однако требует комплексного подхода, учитывающего специфику национальной экономики и системы образования, а также передовой мировой опыт [9].

На основе анализа полученных данных была разработана концептуальная модель для оценки потенциального экономического эффекта от внедрения концепции «предпринимательского университета» в Республике Узбекистан. Модель учитывает влияние трансформации университетов на следующие факторы конкурентоспособности:

— Развитие человеческого капитала. Улучшение качества образования, развитие предпринимательских навыков у студентов и профессорско-преподавательского состава, повышение квалификации рабочей силы.

— Инновационная активность. Увеличение объема финансирования исследований и разработок, рост количества патентов и инновационных предприятий, усиление сотрудничества между университетами и бизнесом.

— Привлечение инвестиций. Увеличение объема внутренних и иностранных инвестиций в инновационные компании и стартапы, созданные на базе университетов.

— Экспортный потенциал. Рост экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, созданных в университетах.

По нашему мнению, трансформация университетов в «предпринимательские» приведет к увеличению ВВП Республики Узбекистан примерно на 1-2% в год в течение 5-10 лет. Это связано с увеличением инновационной активности, ростом экспортного потенциала, привлечением иностранных инвестиций и созданием новых рабочих мест.

Внедрение концепции «предпринимательского университета» является важным фактором повышения конкурентоспособности. При этом, для успешной реализации данной концепции необходимо реализовать комплекс мер, включающий: увеличение финансирования исследований и разработок; создание инновационной инфраструктуры; развитие предпринимательских навыков у студентов и профессорско-преподавательского состава; укрепление сотрудничества между университетами и бизнесом; привлечение и адаптацию зарубежного опыта; разработка системы мониторинга и оценки эффективности.

Таким образом, внедрение концепции «предпринимательского университета» является стратегически важным направлением для повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан. Трансформация университетов в «предпринимательские» позволит создать благоприятную среду для развития инноваций, коммерциализации научных разработок и привлечения инвестиций. Реализация предложенных мер требует комплексного подхода, активного участия государства, бизнеса и академического сообщества. Успешная трансформация университетов в «предпринимательские» позволит Республике Узбекистан занять достойное место в глобальной инновационной экономике и обеспечить устойчивый экономический рост.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации / Б. Р. Кларк; пер. с англ. А. Смирнова. – М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2011. – 240 с.
2. Лямкина В.А. Развитие предпринимательского университета в условиях цифровизации // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali, 6/2023, noyabr-dekabr (№ 00068) – С. 106-115.
3. Нуриббетов Р.И., Лямкина В.А. Основные факторы развития предпринимательского университета в условиях глобализации // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал. – №11/2 (108), Хоразм Маъмун академияси, 2023 й. – С. 181-186.
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 8.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
6. Etzkowitz H. The Entrepreneurial University: Vision and Metrics. Industry and Higher Education. 2016.
7. Etzkowitz H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation from national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. Research policy, 29 (2), pp. 109-123.
8. Krugman P. Competitiveness: A Dangerous Obsession. *Foreign Affairs*, 73, 28, 1990.
9. Lyamkina V. (2024). Issues of formation of a management mechanism for entrepreneurship universities in the conditions of transformation of the economy of Uzbekistan. *Economics and Innovative Technologies*, 12(1), 89–98. https://doi.org/10.55439/EIT/vol12_iss1/i10
10. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990. (Republished with a new introduction, 1998.)
11. Shane S. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
12. Slaughter S., Leslie, L. (1997). Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. Johns Hopkins University Press.